

THE CONCEPT OF TIME IN JAPANESE LANGUAGE LINGUISTICS**Artikbayeva Zarnigor Zafarovna**

Master student of the Faculty of Oriental Languages,
Samarkand State Institute of Foreign Languages

artikbayevazarnigor@gmail.com

Abstract. This article analyzes the concept of time and its uniqueness in Japanese culture. The main focus of the research is on the concept of time as an important component of cultural space. According to the results of the research, “time” has a cultural and philosophical meaning, and it can be divided into basic concepts such as natural cycle time, historical time, and psychological time. In Japanese civilization, the meaning of time is manifested in the archaic model of the world formed under the influence of Shintoism and Buddhism, and this finds its expression in the Japanese language culture. Although the concept of time in Japanese culture is mainly based on the periodic model, the combination of linear and periodic models of time is also noticeable. At the same time, for the Japanese, time is expressed in symbolic and visual images and reflects the characteristics of past-oriented cultural systems. In this article, the author analyzes the interaction of factors such as folklore, national traditions, philosophical and religious foundations in the Japanese perception of time, and shows the uniqueness of the concept of “time”.

Key words: concept of time, linguistic culture, time, concept, Japanese culture, spiritual mentality.

YAPON TILI LINGVOMADANIYATIDA VAQT KONSEPTI**Artikbayeva Zarnigor Zafarovna**

SamDCHTI Sharq tillar fakulteti

Lingvistika yapon tili yo‘nalishi

2-bosqich 2207-guruh magistratura talabasi

artikbayevazarnigor@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada vaqt tushunchasi va uning yapon madaniyatidagi o‘ziga xosligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy e’tibori madaniy makonning muhim tarkibiy qismi sifatida vaqt tushunchasiga qaratilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, “vaqt” madaniy va falsafiy mazmunga ega bo‘lib, uni tabiiy aylanish vaqti, tarixiy vaqt va psixologik vaqt kabi asosiy tushunchalarga ajratish mumkin. Yapon sivilizatsiyasida vaqtning ma’nosi Sintoizm va Buddizm ta’sirida shakllangan dunyoning arxaik modelida namoyon bo‘ladi va bu yapon til madaniyatida o‘z ifodasini topadi. Yapon madaniyatida vaqt tushunchasi asosan davriy modelga asoslangan bo‘lsa-da, vaqtning chiziqli va davriy modellarining uyg‘unligi ham ko‘zga tashlanadi. Shu bilan birga, yaponlar uchun vaqt ramziy va vizual obrazlarda ifodalanadi va o‘tmishga yo‘naltirilgan madaniy tizimlarning xususiyatlarini aks ettiradi. Muallif ushbu maqolada yaponlarning vaqtni idrok etishida xalq og‘zaki ijodi, milliy an’analar, falsafiy va diniy asoslar kabi omillarning o‘zaro ta’sirini tahlil qilib, “vaqt” tushunchasining o‘ziga xosligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: vaqt tushunchasi, lingvomadaniyat, vaqt, konsept, yapon madaniyati, ma’naviy mentalitet.

Asosiy matn. Vaqt madaniy makonni tashkil etuvchi koordinatalar tizimining eng aniq asosidir. Hozirgi vaqtda “vaqt” tushunchasi mavjud bo‘lmagan biron bir insoniyat madaniyati ma’lum emas.

“Vaqt” tushunchasiga ta’rif berish oson emas, ayniqsa, vaqtning o‘zi falsafiy va ilmiy hodisadir. Butun jahon sivilizatsiyasi uchun umumiy bo‘lgan umumiy falsafiy, kosmik vaqtdan tashqari, turli xalqlar orasida vaqt tuzilmalari ham ma’lum.

Vaqt to‘g‘risida dastlab uch xil g‘oyalar mavjud:

- tabiiy aylanish vaqti,
- tarixiy vaqt,

- psixologik vaqt.

Tabiiy aylanish vaqti tabiatning abadiy aylanishini ifodalaydi, bunda fasllar takrorlanib, aylanani yakunlaydi.

Tarixiy vaqt barcha hodisalarni yagona va takrorlanmaydigan deb baholaydi va o'tmish, hozirgi va kelajakka bo'lingan yagona ma'lumot nuqtasi bilan ketma-ket jarayonni ifodalaydi. U qayta tiklanmaydi va asta-sekin harakat qiladi.

Psixologik vaqt shaxsning subyektiv kechinmalari bilan bog'liq bo'lgan xronologik tasvirlarini ifodalaydi. U tarixiy vaqtdan farqli o'laroq, o'tmish parchalarini qaytarishga yoki kelajak parchalarini aqliy ravishda yaqinlashtirishga qodir.

Ushbu tadqiqotda yapon sivilizatsiyasiga xos bo'lgan dunyoning arxaik modeli doirasida shakllangan "vaqt" tushunchasi ko'rib chiqiladi, shuning uchun "konseptsiya", "konseptsiya vaqti", "dunyo rasmi" yapon madaniyati kontekstida "dunyoning arxaik surati" kabi atamalarga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

"Tushuncha" atamasi "konseptsiya" kabi atama bilan sinonimdir, Yu S. Stepanov "kontseptsiya" va "kontseptsiya" so'zlarining o'ziga xosligi haqida rus tilida yozadi: "kontseptsiya" so'zi. lotincha "conceptus" so'zidan olingan bo'lib, "tushuncha" degan ma'noni anglatadi. Bunday ikki so'z ko'pincha sinonim sifatida ishlaydi va ilmiy tilda bir-birini almashtiradi. "Tushuncha" atamasi birinchi navbatda mantiq va falsafada qo'llaniladi, "kontseptsiya" atamasi mantiqning "matematik mantiq" kabi sohasida qo'llaniladi, ammo hozirgi kunda bu atama madaniyat, madaniyatshunoslik fanlarida tobora ko'proq uchraydi. Madaniyatshunoslikdagi "kontseptsiya" atamasining tuzilishi etimologiya, tarix, zamonaviy assotsiatsiyalar, baholovchi g'oyalar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Lingvokulturologiyada "kontseptsiya" ongda mahalliyashtirilgan, etnomadaniy xususiyatlarni qayd qiluvchi birlik sifatida ham ifodalanadi. Kontseptsiyani hayotiy tajriba, xalq og'zaki ijodi, milliy an'ana, din, mafkura, san'at kabi omillarning o'zaro ta'siri natijasi bo'lgan amaliy falsafa tushunchasi

sifatida talqin qilish mumkin. Madaniyatshunoslikdagi kontseptsiya jamiyat qadriyatlari jamlangan ongning tarkibiy elementidir.

“Tushuncha” tushunchasi uning milliy xususiyatini aks ettiruvchi konseptual tizim birligidir. Mavjudlikning u yoki bu bo‘lagini qamrab oladigan tushuncha turli xil ma’nalarni aks ettiradi: vizual, og‘zaki, assotsiativ, kontseptual, madaniy. Turli tillarda so‘zlashuvchilarning konseptual tizimi mazmunidagi milliy va xalqaro komponentlarni turli til tizimlari tushunchalarini taqqoslash orqali aniqlash mumkin. Xalq madaniyatiga kiradigan milliy tushunchalarning o‘ziga xosligi uning boshqa jamoalardan ruhiy farqini belgilaydi.

Kontseptual model insonning kognitiv va ijtimoiy faoliyati natijalarini aks ettiradi va shuning uchun doimiy o‘zgarish jarayonida. Inson dunyoni o‘zlashtirgani sari xalq milliy ma’naviyati o‘z timsolini topadigan konseptual tizim shakllanadi. Bu holda til ma’lum bir inson jamoasiga xos bo‘lgan o‘ziga xos tajribalarni qayd etish uchun mo‘ljallangan. Tadqiqot davomida yaratilgan kontseptual model ilgari olingan nazariy xulosalar asosida o‘rganilayotgan mavzu haqidagi versiyalar va farazlarning kombinatsiyasi hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, o‘rganilayotgan ob’ektni nazariy talqin qilishning bunday modelini qayta yaratish mavzuni o‘zlashtirishda empirik tajribaga olib keladi. Shunday qilib, “vaqt” tushunchasi masalasi kognitiv e’tibor va tadqiqot markaziga o‘tadi. Kognitiv tadqiqotlarni o‘rganish va tashkil etishning ushbu usuli birlamchi tushunchalardan ko‘proq mavhum konstruktsiyalarga o‘tishga yordam beradi, ular o‘rganilayotgan ob’ektning dunyoqarashining umumiy rasmini yaratadigan ko‘proq taxminlar va imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi. Madaniy rivojlanishning umumiy qonuniyatlarini aniqlagan holda, olingan bilimlarni bir-biri bilan bog‘lash, umumlashtirish mumkin bo‘ladi.

“Vaqt” tushunchasi kontseptual makonni tashkil etuvchi, ushbu makonning tartiblilikini ta’minlovchi va uni bo‘linishning asosiy mezonini bo‘lib xizmat qiluvchi

eng muhim, fundamental tushunchalardan biridir. Bu tushuncha insonning mavjudligi va kundalik faoliyati bilan bog‘liq. Xronologik turli madaniyatlarda vaqtinchalik tajribaning tuzilishi ma’lum bir etnik guruhning madaniy va tarixiy xususiyatlariga asoslangan va ushbu etnik guruh tomonidan qo‘llaniladigan turli xil tushunchalarga asoslanadi inson ongidagi vaqt va uning tili umuminsoniy hisoblanadi va bu tushunchalarning o‘zaro ta’siri o‘ziga xosdir.

Milliy madaniyat tushunchalarining umumiy majmuasida o‘rganiladigan bunday tushunchalar tilning butun tuzilishining dialektik dinamikasini, ya’ni til va madaniyat milliy mentalitetining umumiy stereotiplarini aniqlash imkonini beradi. Tushunchalarni talqin qilish, tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, ularni semantik matritsalar sifatida idrok etishga asoslanishi kerak. Bunday “semantik matritsalar” dunyoning turli lingvistik rasmlariga kiritilgan kognitiv jihatdan qabul qilingan va o‘rganilgan tushunchalarni takrorlash va mustahkamlash standarti xarakterini oladi.

“Vaqt” tushunchasining umumiy kontsepsiyasi ma’lum bir etnik guruhga xos bo‘lgan dunyo manzarasini o‘rganish va qayd etish uchun milliy madaniyat tomonidan ishlab chiqilgan majoziy g‘oyalar, shaxsiy motivlar va tushunchalar, madaniy qadriyatlar va boshqa hodisalar va xususiyatlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

“Vaqt” tushunchasi “yaxshilik”, “yomonlik” va “go‘zallik” tushunchalari bilan bir qatorda sof mavhum aqliy soha tushunchalariga kiradi. Bunday tushuncha predmet xarakteridagi “kitob”, “non”, “uy”, “yo‘l” kabi tushunchalardan o‘zining hissiy-sensorli fiziologik asoslari bilan farq qiladi, bu tushunchalarni kontsepsiyalash mexanizmiga va ularni turkumlashtirishga bevosita ta’sir qiladi. Umumlashtirish nuqtai nazaridan “vaqt” tushunchasini shaxs ongida ma’lum belgilar sifatida yaratilgan, turli darajadagi aniqlik bilan og‘zaki ifodalangan hissiy obrazlarga asoslangan tushuncha sifatida talqin qilish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak yaponlar vaqtni o‘ziga xos tarzda his qiladi va unga o‘ziga xos, alohida ma’no beradi. Yaponlarda vaqtga bo‘lgan bunday

tuyg‘u va munosabat dunyoning arxaik tasviri va mifologik ongning mavjudligi bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Aristotel. “Yig‘ilgan asarlar”. 4 jildda - M.: Mysl, 1981. – 145 b.
2. B.Komrie, “Tense” - Kembrij universiteti nashriyoti, 1990. – 139 p.
3. Fakhriniso L. The Japanese language teaching technologies based on computer simulation models //Asian Journal of Research in Marketing. – 2020. – T. 9. – №. 4. – С. 1-7.
4. Maxmudovna L. F. The Role of Mnemotechnic Method in Teaching Japanese Language Hieroglyphs //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 12. – С. 69-72.
5. Лутфиллоева Ф. Япон иероглифларини ўқитиш методикаси ва ривожланиш тенденциялари //Хорижий филология. Тил. Адабиёт. Таълим.–Самарқанд,- 2020. – 2020. – Т. 4. – №. 77. – С. 93-100.
6. Садокова А. Р. “Японская календарная поэзия”. - М.: Наследие, 1993. -160 с.
7. Ф.Шеллинг “Система трансцендентального идеализма”. - Л.: Соцэкгиз, 1936. – 637 с.
8. Ю.Б.Молчанов “Проблема времени в современной науке” - М.: Наука, 1990. - 136 с.
9. Alikulovich, K. B. (2016). DETECTIVE REALITY AND INDIVIDUAL INTERPRETATION. OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 10(1), 1-9.
- 10.Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(5), 50-53.